

III SINIJOPE

III SIMPÓSIO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA JOVENS

Formação Científica, Produção de Conhecimento e Protagonismo Jovem na Pesquisa
08 e 09 de outubro de 2026

ENTRE A INCLUSÃO E A OMISSÃO: ANÁLISE DAS LACUNAS LEGISLATIVAS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) PARA ESTUDANTES COM TRANSTORNO BIPOLAR

Renata Picoli¹

¹Especializando em Psicopedagogia Clínica e Institucional – Uninassau,
renatapicoli307@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.21143777

Introdução: A inclusão escolar no Brasil avançou com a Política Nacional de Educação Especial, porém, a delimitação do público-alvo do Atendimento Educacional Especializado (AEE) ainda privilegia deficiências visíveis ou transtornos do desenvolvimento, frequentemente omitindo transtornos mentais e de humor. O Transtorno Bipolar (TB), por suas oscilações cíclicas, impõe desafios pedagógicos que exigem um suporte legal e técnico específico para garantir a permanência e o sucesso do aluno. **Objetivos:** Analisar as lacunas na legislação educacional brasileira vigente quanto ao suporte a estudantes com transtorno bipolar e identificar como a ausência de uma regulamentação específica impacta o acesso desses discentes às salas de recursos multifuncionais do AEE. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico e documental. A análise abrange o marco legal da educação inclusiva no Brasil (Constituição Federal, LDB, Decreto nº 7.611/2011 e a Lei Brasileira de Inclusão), confrontando-os com literatura médica e pedagógica sobre o manejo do Transtorno Bipolar no ambiente escolar. **Resultados:** Os resultados preliminares indicam que estudantes com TB ocupam um "limbo" jurídico: não são formalmente classificados como público-alvo do AEE na maioria das diretrizes municipais e estaduais, ficando dependentes da boa vontade institucional ou de laudos que forcem o enquadramento em "transtornos globais", o que descaracteriza a especificidade do tratamento pedagógico necessário. **Conclusão:** Conclui-se que há uma necessidade urgente de atualização das políticas públicas para incluir transtornos mentais graves no escopo do AEE. A criação de uma legislação específica ou diretrizes claras permitiria que a escola deixasse de atuar de forma reativa, passando a oferecer um suporte preventivo e adaptado às fases de mania e depressão do estudante.

III SINIJOPE

III SIMPÓSIO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA JOVENS

Formação Científica, Produção de Conhecimento e Protagonismo Jovem na Pesquisa
08 e 09 de outubro de 2026

Palavras-Chaves: Transtorno Bipolar; Educação Inclusiva; AEE; Legislação Educacional; Políticas Públicas.